

ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

Макушина А.Ю.

И.о.доц. кафедры «Международная экономика» Международного Университета Кимё в
г.Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15383829>

Введение. Растущие потребности населения обуславливают постоянный поиск новых путей их удовлетворения, создание новых товаров, технологий и скорейшее внедрение их в повседневную жизнь. На протяжении всей истории человеческой цивилизации люди осуществляли поиск и анализ новых знаний об окружающем их мире, которые передавались из поколения в поколение, накапливались и использовались во всех сферах человеческой жизнедеятельности. Так общество получало двойной результат от познавательной деятельности – все больше узнавало себя и окружающий мир, а также, используя полученные знания, удовлетворяло свои насущные потребности.

Инновационная деятельность в соответствии с методологической базой статистики инноваций определяется как «... вид деятельности, связанный с трансформацией идей (обычно результатов научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений) в технологически новые или усовершенствованные продукты (услуги), внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы либо способы производства (передачи) услуг, использованные в практической деятельности».[9]

Материалы и методы. В ходе исследования были использованы методы системного анализа и сравнения, экономического анализа, теоретического и научного обобщения. Информационная база работы включает в себя законодательно-нормативные сводки в печати, различные электронные базы данных, размещенные на сайтах в сети Internet.

Анализ. Малые предприятия обладают большей способностью к нововведениям, чем крупные корпорации, что связано с высокой степенью инициативности, с готовностью к риску, с отсутствием бюрократизма, заинтересованностью в ускоренной разработке и внедрении новшеств в силу ограниченности бюджета и др. Малое предпринимательство способно формировать условия для успешного роста национальной экономики за счет создания новых рабочих мест, эффективного использования местных ресурсов, развития конкурентных отношений, повышения экспортного потенциала, использования свободных производственных мощностей.

В Стратегии развития Нового Узбекистана поставлена задача улучшения позиции страны в Глобальном инновационном индексе (ГИИ) и включения до 2030 года в топ-50 стран рейтинга. Для достижения этой задачи обозначены: улучшение позиции Узбекистана в индикаторах, по которым раньше занимали низкие места, создание широких возможностей по всем направлениям для реализации инновационных проектов, внедрение современных механизмов поддержки исследований и инновационных инициатив.

По сложившейся традиции Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) объявила 17-е издание индекса (ГИИ 2024) по показателям 133 стран.

Согласно данным издания, в последние годы инновационные процессы в мире беспрестанно развиваются. Это проявляется в основном в искусственном интеллекте (AI), цифровых биотехнологиях, созданных на основе супервычисления и автоматизации, глубоких научных инновациях, основанных на нанотехнологиях. В Глобальном индексе инноваций за 2024 год Узбекистан занял 83-ю позицию из 133 стран. Индекс инноваций формируется на основе 81 показателя. В их число входят такие параметры, как политическая среда, образование, инфраструктура и уровень развития бизнеса.[10]

В мире происходят разные процессы. Как отметил Президент Шавкат Мирзиёев, «пандемия, стихийные бедствия, землетрясения, вооруженные конфликты, глобальное потепление, засуха — все это подвергло и продолжает подвергать человечество серьезным испытаниям».[8] В такой сложный период нелегко удержать позицию страны в авторитетных международных рейтингах.

В настоящее время малое предпринимательство играет ключевую роль в экономике, без предпринимателей экономика и общество в целом не могут существовать и не получают своего дальнейшего развития. Неслучайно именно внедрение инноваций и цифровых технологий в малое предпринимательство Республики Узбекистан в настоящий момент считается одним из важнейших направлений решения экономических и социальных проблем в стране. «В целях устойчивого развития мы должны глубоко освоить цифровые знания и информационные технологии, что это даст нам возможность идти по самому короткому пути к достижению всестороннего прогресса. В современном мире цифровые технологии играют решающую роль во всех сферах».[4]

20 декабря 2024 года Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел открытый диалог с предпринимателями и деловыми людьми, в котором было сказано, что «Развитие предпринимательства – наша стратегическая задача. Предприниматели – наша самая крепкая опора и самая большая сила. Поэтому их поддержка должна стать повседневным делом всех руководителей – от центра до самого нижнего звена. Особенно на местах хокимы должны чаще общаться с предпринимателями, бывать на предприятиях, жить их заботами. Мы должны беречь и ценить представителей бизнеса, талантливых и обладающих большим потенциалом. Они для нас очень ценные люди».[5]

В Республике Узбекистан осуществляется масштабная работа по улучшению инвестиционного климата, эффективному регулированию инвестиционной и инновационной деятельности в качестве основы для активного развития бизнеса. Все мы должны глубоко осознать: поддержка предпринимательства - это наиболее эффективный способ обеспечения благосостояния населения, что является конечной целью построения Нового Узбекистана».[6]

Именно поэтому в рамках Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, а также Стратегии развития нового Узбекистана на 2022 - 2026 годы[2] была создана и продолжает совершенствоваться значительная нормативно – правовая база, регулирующая предпринимательскую деятельность и стимулирующая инновационную активность малых предприятий.

Так, указом президента от 9 января 2024 года №УП-8 «О мерах по сокращению обязательных требований, упрощению лицензионных и разрешительных процедур в сфере предпринимательства» с 1 марта 2024 года для предпринимателей отменяются 22 вида лицензий и разрешительных документов, полностью отменяется 7 видов разрешений, ещё 12 отменяются путём объединения, ещё 3 заменяются на порядок уведомления, что также

активизирует внешнеэкономическую деятельность субъектов малого бизнеса в Новом Узбекистане.

Еще одним стимулом для предпринимательской деятельности призван стать рейтинг предпринимателей. О его важности говорилось в ходе открытого диалога главы государства с предпринимателями, затем были разработаны критерии и принципы данного рейтинга.

Рейтинг предусматривает разделение предпринимателей на 4 категории по 23 критериям, таким как продолжительность деятельности, уровень рентабельности, платежная дисциплина, участие в обеспечении занятости населения и размер заработной платы. Рейтинг будет формироваться на основе данных налоговых, юстиционных и судебных органов. Каждый предприниматель сможет узнать свою позицию и оценку в режиме реального времени.[7] Для предпринимателей с высоким рейтингом будут отменены все налоговые проверки, сумма налога на добавленную стоимость будет возвращена за одни сутки, а переплата по другим видам налогов – в течение трех дней. Будет создана возможность взаимозачета таможенными и налоговыми органами НДС при импорте и реализации товаров.

Также, 14 марта 2024 года было подписано ПП-126 «О мерах по дальнейшему повышению роли объединений предпринимателей в развитии внешней торговли и региональной промышленности», где говорится о том, что на базе Агентства продвижения экспорта и Фонда поддержки экспорта в Узбекистане учреждается Компания по развитию торговли под управлением ТПП. Она будет распределять средства, выделяемые из бюджета на поддержку экспортёров в виде субсидий и компенсаций, а также помогать им выходить на новые рынки. Компания покрывает часть расходов экспортеров на страховую премию, транспортные расходы при экспорте продукции, внедрение международных стандартов финансовой отчетности, затрат на аренду зарубежных офисов, складов, торговых помещений, на содержание домов, а также на рекламные кампании.[1]

Также, для решения поставленных задач по инициативе Главы государства было сформировано Министерство инновационного развития Республики Узбекистан, которое является органом государственного управления, осуществляющим единую государственную политику в сфере инновационного и научно-технического развития Республики Узбекистан.[3]

В системе Министерства инновационного развития Республики Узбекистан организованы Центр научно-технической информации; научно-исследовательские, информационно-аналитические учреждения; Фонд поддержки инновационного развития и новаторских идей. Деятельность созданных структур направлена прежде всего на решение важнейшей цели, определенной в Стратегии действий, - повышение интеллектуального и технологического потенциала страны.

Реализация поставленных задач связана с созданием новых отраслей и продуктов (как товаров, так и услуг), которые обеспечили бы не только возможности для наращивания экспорта, но и создание новых рабочих мест.

В Республике созданы необходимые условия развития экосистемы, поощряющей новаторство, готовность реализовать инновационные идеи на практике. Современная экономическая политика Узбекистана направлена на всемерную поддержку активного предпринимательства, что способствует активизации участия граждан в разработке новых товаров и услуг через поддержку стартапов (startup), т.е. новых бизнес-проектов и моделей),

новых видов предпринимательства, ведущих к реализации оригинальных бизнес-идей. Внедрению новых бизнес-проектов способствует сотрудничеству научно-исследовательских учреждений, вузов и промышленных предприятий.

Следует отметить, что стартапы пользуются большой популярностью у молодежи Узбекистана. Например, в марте 2019 года стартовала «Программа поддержки молодежных стартап-инициатив». В Программе участвовали более тысячи студентов со всех вузов Узбекистана по различным направлениям проектов в сферах образования, технологии коммуникации и навигации, электронной коммерции, транспорта и дорожной инфраструктуры, биотехнологии и многих других.

Основным курсом развития государства становится переход на путь инновационного развития, что является важнейшим условием формирования современного постиндустриального общества, в котором организация бизнес-деятельности в таком обществе основывается на инновационных, современных подходах, передовых технологиях и методах управления.

Дальнейшее углубление интеграции науки, образования и производства, предоставление льгот и преференций предприятиям, внедряющим новые технологии, является важным фактором для формирования инновационной инфраструктуры.

В Республике созданы многочисленные специализированные инновационные технопарки для малого бизнеса, бизнес-школы, бизнес-сообщества, бизнес-инкубаторы. Ими осуществляется деятельность для проведения исследований и создания малых инновационных производств в различных сферах экономики. В основном технопарками будет осуществляться проведение инновационных исследований, организация пилотных опытно-промышленных и малых инновационных предприятий для производства высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции, востребованной на внутреннем и внешних рынках.

В целях формирования благоприятных условий для активизации предпринимательства, наращивания производств по выпуску импортозамещающих и экспортоориентированных видов готовой продукции, материалов и комплектующих изделий, в созданных во многих регионах Узбекистана свободных экономических зонах и малых промышленных зонах активно привлекаются к реализации инновационных проектов субъекты малого предпринимательства. С ними постоянно проводится системная работа, оказывается содействие в разработке бизнес-планов инвестиционных проектов по организации производств на территории малых промышленных зон.

Результаты. Проводимая в Узбекистане политика поддержки предпринимательства, создание всех необходимых условий по улучшению деловой среды, организационных и правовых предпосылок привели к росту числа предпринимательских организаций и активизации их деятельности. Так, в результате реформ по состоянию на 1 января 2024 года число действующих малых предприятий и микрофирм составило 417,1 тыс. Количество субъектов малого предпринимательства на 1000 человек населения составило 14,0 ед. [11] В результате принятых мер, направленных на дальнейшее совершенствование системы поддержки предпринимательства и улучшение делового климата, на основании постановлений и указов, принятых Президентом Республики Узбекистан, а также оказанного внимания к данной сфере, за январь-декабрь 2018-2023 гг. всего было создано 510,1 тыс.ед. малых предприятий и микрофирм. Следует отметить, что наибольшее количество новых субъектов было создано в сфере торговли – 189,5 тыс.ед.

(или 37,1 %), сфере услуг – 123,4 тыс.ед. (или 24,2 %), промышленности – 99,0 тыс.ед. (или 19,4 %), сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 61,1 тыс.ед. (или 12,0 %) и строительстве – 37,1 тыс.ед. (или 7,3 %).[11]

Обсуждение. Таким образом, совершенствование системы государственной поддержки малого предпринимательства в Республике Узбекистан, позволит обеспечить финансовую защиту и гарантии субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, внедрение новых инновационных идей и технологий в деятельности предпринимательства, механизмов их государственной поддержки, расширение доступа субъектов бизнеса к кредитным ресурсам и цифровым технологиям, на этой основе, окажет стимулирующее воздействие на создание новых рабочих мест и повышение уровня жизни населения.

Несмотря на то, что в Республике Узбекистан сделано немало для стимулирования инновационной активности субъектов малого предпринимательства, все же можно предложить ряд следующих рекомендаций:

- создание благоприятных правовых, организационных условий для развития активного предпринимательства;
- внедрения инновационных идей и цифровых технологий;
- дальнейшее совершенствование правовых гарантий защиты и механизмов предупреждения незаконного вмешательства в деятельность субъектов предпринимательства, налоговой и таможенной политики, банковско-финансовой сферы;
- разработка стратегии реформирования аграрного сектора;
- отказ от предоставления индивидуальных льгот с предоставлением льгот отраслям и сферам экономики;
- активное развитие регионов.

REFERENCES

1. ПП-126 от 14 марта 2024 года «О мерах по дальнейшему повышению роли объединений предпринимателей в развитии внешней торговли и региональной промышленности». Режим доступа: <https://lex.uz/docs/6838940>
2. Стратегии развития нового Узбекистана на 2022 - 2026 годы. Режим доступа: https://president.uz/ru/pages/view/strategy?menu_id=144
3. Стратегия инновационного развития Узбекистана на 2019-2021 гг. Режим доступа: <http://www.gazeta.uz/ru/2018/09/21/strategy>.
4. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису от 24.01.2020. Режим доступа: <http://www.pres.uz>
5. Открытый диалог Президента Шавката Мирзиёева с предпринимателями. Успех предпринимателя – успех всего народа. Режим доступа: <https://president.uz/ru/lists/view/7778>
6. «Новый Узбекистан – страна демократических преобразований, больших возможностей и практических дел». Режим доступа: <https://president.uz/ru/lists/view/4547>
7. Будет внедрен рейтинг устойчивости предпринимателей. Режим доступа: <https://president.uz/ru/lists/view/6969>
8. Мы – народ, который выбирает путь мира, а не войны. Выступление Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной 32-й годовщине независимости

- Узбекистана. Режим доступа: <https://podrobno.uz/cat/obchestvo/my-narod-kotoryu-vybiraet-put-mira-a-ne-voynu-mirziyeev/>
9. Гохберг Л.М., Кузнецова И.А. Анализ и перспективы статистического исследования инновационной деятельности в экономике России // Вопросы статистики. – 2004. - № 9. – С. 3-15.
 10. Global Innovation Index 2024. Режим доступа:<https://www.wipo.int/web-publications/global-innovation-index-2024/en/>
 11. www.stat.uz - Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике